

Андрій КОВАЛЬЧУК

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка м. Глухів, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОРТФОЛІО В ПРОЦЕСІ ОЦІНЮВАННЯ І САМООЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У публікації розглянуто вплив цифрових технологій на освіту, увагу зосереджено на значенні цифрової трансформації для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Особлива увага приділена перевагам цифрового оцінювання та самооцінювання, підкреслено їх важливість для покращення якості навчання. Також проаналізовано роль електронних портфоліо у цифровій трансформації університетської освіти та їх значення для студентів у процесі навчання та розвитку.

Ключові слова: цифровізація, цифрове освітнє середовище, електронне портфоліо, педагог професійного навчання, оцінювання то самооцінювання.

Abstract. The publication analyzes the impact of digital technologies on education, focusing on the importance of digital transformation for the preparation of future professional educators. Emphasis is placed on the advantages of digital assessment and self-assessment, highlighting their importance in improving the quality of education. The role of electronic portfolios in the digital transformation of university education and their significance for students in the learning and development process is also discussed.

Key words: digitization, digital educational environment, electronic portfolio, teacher of professional training, evaluation and self-evaluation.

Цифрові технології вплинули на всі аспекти сучасного життя, у тому числі і на освіту. Важливість цифрової трансформації у сфері підготовки майбутніх педагогів професійного навчання постійно зростає. Сучасні вимоги до педагогів вимагають вміння ефективно використовувати цифрові педагогічні технології, щоб забезпечити якісну та сучасну освіту, розвивати ключові та професійні компетентності, серед яких важливе місце посідає цифрова. Стратегія формування цифрової компетентності майбутніх педагогів може бути, з нашого погляду, реалізована через створення студентами власних цифрових продуктів [1].

У XXI столітті освітній процес зазнає змін, орієнтуючись на різноманітних здобувачів освіти та підготовку їх до майбутніх викликів у швидкозмінному світі. Хоча багато закладів освіти користуються традиційними методами оцінки, такими як тести та оцінки, досвідчені педагоги розуміють, що для оцінювання успішності здобувача освіти важливі його знання, взаємодія з оточуючим середовищем та особисті інтереси. Один із найкращих способів отримати повну картину про здібності та досягнення здобувачів освіти – це ретельно структуроване та постійно оновлюване портфоліо.

В останні роки портфоліо розглядається як сучасна інноваційна освітня технологія, в основі якої використовується метод автентичного оцінювання результатів освітньої,

¹ © Ковальчук А., 2024

DOI:

наукової та професійної діяльності [2]. Студентське портфоліо – це сукупність документів, що включає результати різноманітних активностей у системі формальної і неформальної освіти. Це своєрідний звіт із різних видів діяльності студента: навчальної, науково-дослідної, творчої, практичної тощо. Використання портфоліо дозволяє відстежувати індивідуальну траєкторію розвитку студента, продемонструвати його здатність практично застосовувати набуті компетентності.

В умовах цифрової трансформації освіти потребує перегляду процес оцінювання і самооцінювання. Завдяки цифровим інструментам оцінювання може проводитися в онлайн-режимі, що робить його більш зручним та доступним. Автоматизація збору та аналізу даних допомагає отримати об'єктивнішу інформацію та персоналізувати процес оцінювання. Це стимулює заклади педагогічної освіти до вдосконалення методів оцінювання та сприяє покращенню якості навчання.

Оцінювання та самооцінювання є важливими елементами освітнього процесу. Оцінювання – це процес визначення рівня знань та навичок студентів за допомогою різних методів та інструментів, який допомагає виявити їхні сильні та слабкі сторони. Самооцінювання, своєю чергою, сприяє розвитку самостійності та самопізнання студентів, допомагаючи їм аналізувати власні досягнення та ставити перед собою нові цілі. Це стимулює студентів до самовдосконалення та підвищує їхню мотивацію до навчання.

Структура студентського портфоліо може містити такі відомості:

Особиста інформація (прізвище та ім'я, контактні дані, заклад освіти тощо).

Опис освітніх та особистісних цілей студента.

Портфоліо знань і навичок (матеріали, що демонструють знання, навички та досягнення студента, такі як опановані курси, проекти, наукові роботи, стажування та сертифікати тощо).

Досягнення (участь у конференціях, публікації, перемога у конкурсах тощо).

Оцінка та аналіз результатів.

Професійний розвиток (інформація про участь у навчальних програмах, стажуваннях та інших заходах розвитку компетентностей).

Особиста програма розвитку (формулювання майбутніх планів особистісного і професійного розвитку та шляхів їх реалізації).

Портфоліо має демонструвати розвиток, навички та успіхи студента протягом певного часу. В портфоліо доцільно включити не лише найкращі результати, але й результати, які демонструють еволюцію та прогрес студентів. Включаючи різні елементи своєї роботи до своїх студентських портфоліо, здобувачі можуть показати, як вони розвивалися та вдосконалювалися з часом, і похвалитися своїми унікальними сильними сторонами та навичками.

Електронні портфоліо дозволяють студентам систематизувати та демонструвати свої навчальні досягнення, сприяють розвитку їхньої рефлексивної компетентності та формуванню професійної ідентичності. Електронні портфоліо також використовуються для оцінювання навчальних програм та ефективності методів навчання, а також для демонстрації досягнень студентів у виборі кар'єри. Вони дозволяють студентам активно брати участь у власному навчанні та розвитку, а також зберігати та оновлювати свої портфоліо в онлайн форматі, що забезпечує їхню доступність з будь-якого пристрою та місця.

Студентські портфоліо є потужним інструментом для покращення навчання та залучення студентів, а також для оцінювання прогресу та розуміння студентами. Незалежно від того, чи ви педагог, який прагне відстежувати прогрес студента з часом, чи студент, який прагне продемонструвати свої навички в реальному контексті, портфоліо може принести користь усім зацікавленим сторонам.

Цифрова трансформація також стимулює розвиток нових форм інтерактивного навчання, таких як віртуальні класи, онлайн-лекції та вебіари. Ці інструменти розширюють можливості доступу до освіти та сприяють гнучкому навчанню для студентів з різних регіонів та країн. Крім того, цифрові технології дозволяють впроваджувати ігрові методи навчання, що збільшують зацікавленість студентів та стимулюють їхню активність у процесі освоєння матеріалу.

Також, варто зазначити, що цифрові технології надають можливість розробки та впровадження індивідуалізованих навчальних програм. За допомогою аналізу даних про навчання студентів, можна запропонувати персоналізований підхід до навчання, враховуючи індивідуальні потреби та швидкість засвоєння матеріалу кожним студентом. Це сприяє ефективнішому засвоєнню знань.

Список використаних джерел

1. Kovalchuk, V., Zinchenko, V., & Sherudylo, A. (2020). Electronic portfolio as a means of future teachers training to professional oriented work. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference*, 4, 475–485. <https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.5130>
2. Морзе, Н. В., & Варченко-Троценко, Л. О. (2016). Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 52(2), 62–80. <http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v52i2.1395>